
ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ТРИТИЯ КЛЕТКАМИ БАКТЕРИЙ И МОЛЕКУЛАМИ ДНК

ASSESSMENT OF TRITIUM ACCUMULATION BY BACTERIAL CELLS AND DNA MOLECULES

Л.Г. Бондарева¹, Н.С. Кудряшева^{2,3}

¹Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи,
Россия; lydiabondareva@gmail.com

²Институт биофизики СО РАН, Красноярский научный центр СО РАН,
г. Красноярск, Россия; n-qdr@yandex.ru

³Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: тритий, накопление, оценка, бактерии, ДНК

Тритий – один из важнейших биологически значимых радионуклидов. Будучи частью молекулы воды, ³Н является идеальной меткой для изучения обменных процессов между стратосферой и тропосферой при изучении переноса воздушных масс и круговорота воды в природе. Он входит в состав многих органических соединений, в том числе биологически важных. Тритий является побочным продуктом многих радиохимических реакций в ядерной промышленности, и его воздействие на водные организмы, особенно воздействие малых доз, заслуживает особого внимания. Благодаря низкой энергии бета-распада, тритий является удобным объектом для изучения защитных реакций организма в условиях низких и средних доз облучения.

В качестве биологической тестовой системы нами выбраны морские люминесцентные бактерии. Регистрируемый параметр физиологической активности – интенсивность свечения. Исследовано воздействие растворов трития на биолюминесцентные системы интактные и лиофилизированные бактерии *P. phosphoreum*, водорастворимую ферментативную систему. Показано, что присутствие ³Н активирует бактериальный рост при активностях 10-10⁴ кБк/л и подавляет при активностях, превышающих 10⁵ кБк/л. Показано, что реакция клеток светящихся бактерий на воздействие ³Н является унифицированной: кинетика люминесценции включает три последовательные стадии, а именно, отсутствие эффекта (т.е. распознавание стресс-фактора), активация (горемзис) и ингибирование свечения.

Отклик ферментативной системы на воздействие ³Н включает только одну стадию (активации либо ингибирования, в зависимости от радиоактивности среды), что указывает на рост устойчивости системы к ³Н с увеличением ее сложности, т.е. при переходе от ферментативных реакций к клеткам. Определено накопление ³Н в клетках бактерий. Визуализированы изменения бактериальных клеток при воздействии трития.

Обнаружены изменения в химическом и фазовом состоянии внутриклеточных компонентов (сдвиг полосы амида I белка на +6 см⁻¹) при воздействии ³Н, что предполагает увеличение доли β-структурированных белков в качестве защитной реакции на стрессовое воздействие.

DOI: 10.5281/zenodo.17048827

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156